

TOLERANTLIKNING PSIXOLOGIK KO'RINISHLARI

Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi

Termiz davlat universiteti Psixologiya fanlari bo'yicha
falsafa doktori(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10404329>

Annotatsiya

Globalashuv va axborotlashuv jarayonlari davrida tolerantlik dolzarb ijtimoiy-psixologik va insoparvarlik maummolaridan biri bo'lib kelmoqda. Ayni paytda tolerantlik ahloqiy me'yor sifatida butun insoniyatning muvaffaqiyatli taraqqiyoti uchun har bir shaxs individualligini, bardoshlilik va stress turlari orqali yuzaga keladigan holatlarga toqat qila olishini xususiyatlarini shakllantirishning asosiy va zaruriy omili bo'lishini taqozo qilmoqda.

Kalit so'zlar: tolerantlik, xususiyat, etnik, psixokorreksiya, sotsial, bag'rikenglik, ijtimoiy-madaniy, shaxs, idrok

2017 yil O'zbekistonning tarixiy taraqqiyoti va rivojlanishida yangi bosqichni boshlab berdi. Bu yilning Prezidentimiz Sh.Mirziyoev tomonida "Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili" deb nomlanishi, "2017-2021 yillarda O'zbekiston respublikasini rivojlantirishning beshta ustivor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi"da belgilangan vazifalar jamiyatimizda inson manfaatlarining naqadar himoyalayotganligini yaqqol ko'rsatib berdi. Yoshlar ongiga tolerantlik g'oyaalarini singdirishda ta'lim tizimi alohida ahamiyatga ega chunki, ular aynan ta'lim muassasalarida to'plangan ijtimoiy tajriba va qadriyatlarni ilmiy asosda va tizimli tarzda o'zlashtirib boradi. Shuningdek, ta'lim tizimi bosqichlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tufayli tarbiya jarayonida tadrijiylik ta'minlanadi. Ta'lim tizimi yoshlarda milliy g'urur, Vatanga muhabbat, millatparvarlik tuyg'ularini qaror toptirish barobarida ulardagi har qanday millatchilik tuyg'ularini, o'z millati, dinining boshqalarnikidan ustunligi kabilar yuzaga kelishining oldini olishga xizmat qilali. Bu kabi tuyg'ularning yoshlarda yuzaga kelishi, millatlar o'rtasida nizolarga, diniy to'qnashuvlarga olib kelishi mumkin. Demak, ta'lim muassasalarining muhim vazifalaridan biri – yoshlarda tolerantlik tuyg'usini qaror toptirishdan iborat bo'lishi lozim

Shaxs sotsial tolerantligini shakllantirishdagi asosiy vazifa uning ijtimoiy-rolli munosabatlarini kengaytirish, jamiyat ijtimoiy hayotidagi xilma xillikni qabul qilish va turli ijtimoiy guruh vakillari bilan samarali o'zaro munosabatga kirishishda muloqot madaniyatini yuksaltirishdan iborat.

Tolerantlik bugun yoki kecha paydo bo'lgan hodisa emas. Bu fazilat asrlar davomida xalqimizning qon-qoniga singib ketgan. Tolerantlik chuqur tarixiy

ildizlarga ega. Masalan, Buyuk Ipak yo'lidagi mamlakatlar hayotini yoki temuriylar davrini olsak, mahobatli imoratlar qurilishida turli millat va elat vakillari qatnashganligi tarix kitoblaridan yaxshi ma'lum.

Hozirgi kunda ham tolerantlikni saqlab qolish va mustahkamlash davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishiga aylanib, barcha millat va elatlarning tili, madaniyati, urf-odat va an'analarini saqlash hamda rivojlantirish uchun qonuniy sharoitlar yaratilgan. Bugun mamlakatimizda turli millatlar o'rtasida o'zaro mehr-oqibatni yanada mustahkamlash diqqat markazida bo'lib kelmoqda.

Tadqiqot davomida ijtimoiy-psixologik trening mashg'ulotlarini o'tkazganimizdan keyin akademik litsey o'quvchilari tolerantlik sifatleri qanday o'zgarishlar yuzaga kelganligini tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari psixokorreksion dastur qo'llaganimizdan so'ng bir qator o'zgarishlar kuzatildi.

Metodikaning trening dasturiga va undan keyin holatiga ko'ra olingan natijalarning o'rtacha miqdoriy qiymatlari taqqoslandi. Unga ko'ra tajribalarimiz, "Etnik bag'rikneglik" eng yuqori natijani yig'indisi ball 15% o'rtacha daraja to'plangan ma'lumotlar 31% past darajada to'plangan ball 54% tashkil etganini ko'rishimiz mumkin. Bu esa biz tomonimizdan olib borilgan tolerantlik sifatlerini rivojlantiruvchi korreksion dastur asosidagi natijalarimiz quyidagicha o'zgarish mavjud. Past daraja 25% o'rtacha daraja 48% yuqori daraja 27% tashkil qildi. Bu esa dasturni samaradorligini berganligini ko'rish mumkin.

Shunday qilib, ushbu masala bo'yicha falsafiy va psixologik-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish bizga quyidagi xulosalar chiqarishga imkon berdi: tolerantlik fenomenini o'rganishning umumiy uslubiy tamoyili insonparvarlik tamoyilidir, chunki tolerantlik zo'ravonlik, shafqatsizlik, tajovuzni qabul qilmaydi. shaxs erkinligi; tolerantlik - bu "boshqalar" ga nisbatan o'z nuqtai nazarini mazmunli, mas'uliyatli va erkin tanlash qobiliyati sifatida inson erkinligining namoyon bo'lishi.

Tolerantlik odamlar o'rtasidagi munosabatlar va o'zaro munosabatlarning maxsus usuli sifatida boshqa nuqtai nazar va nuqtai-nazarlar bilan muloqot qilish asosida mumkin. Tolerantlik xalqning ijtimoiy-madaniy tajribasi asosida shakllanadi va turli shakl va chegaralarda namoyon bo'ladi; madaniyat tolerantlikning aksiologik asosi bo'lib xizmat qiladi.

Tolerantlikning ildizi qadimgi tarix borib taqaladi. Zardushtiylik davridan boshlab zamonaviy davrga kelib ham bag'rikenglik tushunchalari mavjudligini xulosalarimizda shakllantirish imkonini berdi: Shaxsda tolerantlik dastlab oilada shakllanib, keyinchalik, maktabgacha ta'lim tashkilotlari, maktab, texnikum, litsey, oliy o'quv yurtlarida rivojlanadi. Inson hayotning rang barangligi, odamlar,

guruhlarning turlicha ekanligi va ularning hammasi hurmat qilinishga loyqligini idrok etishi va uni qanday bo'lsa shundayligicha qabul qilishi yuksak madaniyat va ma'naviyatining ko'rsatkichi hisoblanadi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yhati:

1. Agzamxodjayev S.S, Rahimjonov D.O, Muhamedov N.A, Najmiddinov J.X. Dinyo dinlari tarixi.TDSHI.Toshkent.2011.– 227 b.
2. Sattorova, M. (2023). PSYCHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF ETHNIC AND SOCIAL TOLERANCE. Modern Science and Research, 2(6), 280-282.Ergashev.J Diniy bag'rikenglik barqarorlik omili// Termiz.2019 18-20 b
3. Sattorova, M. D. (2018). PSYCHOLOGICAL PROPERTIES OF TOLERANCE. Форум молодых ученых, (6-1 (22)), 43-44. Fromm E. Chelovek for itself. Hope revolution. To have or be. - M.; ACT: ACT MOSCOW, 2007. - 602 p

